

صفة المهاجر غير الشرعي بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الليبي

The Legal Status of Irregular Migrants Between International Conventions and Libyan Legislation

سوسن عبد الرحمن بن يوسف

سلسبيل عبد القادر أحمد العكشي

طالبات دراسات عليا، قسم القانون، شعبة القانون الجنائي، الأكاديمية الليبية فرع مصراتة، ليبيا

Swettysoso58@gmail.com

sosofhmb@gmail.com

الملخص

يتناول هذه البحث الصفة القانونية للمهاجر غير الشرعي في كل من الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقانون الليبي، يُركّز على التناقض الحاصل في توصيف المهاجر غير الشرعي في كل من الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقه بها، والقانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويهدف البحث إلى تحليل موقف المشرع الليبي من هذه المسألة، وبيان مدى انسجامه مع الاتفاقية، وقد تم اعتماد المنهج تحليلي من خلال تحليل بعض النصوص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 ومقرنتها ببعض النصوص الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتوصل إلى أن القانون الليبي يُجرّم المهاجر غير الشرعي بشكل صريح ويعتبر المهاجر جاني في جريمة، وهو ما يتعارض مع النهج الذي تتبناه الاتفاقية الدولية التي تدعو إلى معاقبة عصابات التهريب بدل من المهاجر، ويوصى بتعديل احكام هذا القانون بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية.

الكلمات المفتاحية: المهاجر غير الشرعي، التوصيف القانوني، للملاحقة الجنائية.

Abstract

This research addresses the legal status of irregular migrants under both the United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 2000 and its supplementary protocols, and Libyan Law No. 19 of 2010 on Combating Irregular Migration. It focuses on the discrepancy in the classification of irregular migrants, whereby the international convention adopts a victim-centered approach that prioritizes the prosecution of smuggling networks, while the Libyan legislation criminalizes the migrant and treats them as a perpetrator of a crime.

The objective of this study is to analyze the position of the Libyan legislator on this issue and to assess the extent of its alignment with international standards. The analytical method was adopted, through a comparative analysis of relevant provisions in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Law No. 19 of 2010.

The research concludes that Libyan law explicitly criminalizes the irregular migrant, considering them a direct offender, which conflicts with the international approach that advocates for the protection of migrants and the punishment of smuggling networks instead.

The study recommends amending the provisions of Law No. 19 of 2010 to ensure its compatibility with international instruments, by redefining the irregular migrant as a victim rather than a criminal, and focusing punitive measures on human trafficking and smuggling networks.

المقدمة

عرف الإنسان الهجرة منذ عصور قديمة، حيث يسعى نحو حياة أفضل سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية. ومع ذلك، ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو غير القانونية، والتي تعني انتقال الأفراد أو الجماعات الإنسانية من دولة إلى أخرى دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المستقبلة، سواء عبر التسلل غير القانوني للحدود، أو باستخدام وثائق مزورة، أو البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة. وللحد من تلك الظاهرة، كانت هناك العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" والبروتوكولات الملحق بها. وهناك العديد من التشريعات الجنائية الدولية التي تجرم ظاهرة تهريب البشر والاتجار بهم وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفر الحماية القانونية للمهاجرين غير القانونيين. وقد كان المشرع الليبي من ضمن تلك التشريعات، حيث جرم الهجرة لأول مرة، وتم إصدار القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في ليبيا وخروجهم منها، وتعديلاته، ثم أصدر المشرع الليبي في السنوات الأخيرة تشريعاً خاصاً بالهجرة غير الشرعية، وهو القانون رقم (19) لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة. و نصّ المشرع على العديد من الأفعال التي يُعد ارتكابها جريمة قانونية، فهل يُعتبر المهاجر وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الليبي مجني عليه أم جاني؟ هل أخذ المشرع الليبي بالتوصيف الذي جاءت به الاتفاقية

إشكالية البحث.

تثير إشكالية هذا البحث مسألة صفة المهاجر غير الشرعي، إذا كان يُعد جانياً لمخالفته للنصوص القانونية، أم مجنياً عليه وفقاً للتوصيف الذي جاءت به الاتفاقيات الدولية، ما مدى التزام التشريع الليبي بهذا التوصيف؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسة تتفرع التساؤلات التالية.

أسئلة البحث.

- ما هي صفة المهاجر غير الشرعي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وبروتوكولها المكمل الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؟
- ما الأفعال التي تُعتبر مجرّمة وتوصّف على أنها جريمة هجرة غير شرعية وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؟
- ما مفهوم المهاجر غير الشرعي؟

- هل يعد المهاجر غير الشرعي مجني عليه في جريمة الهجرة الغير الشرعية ، أم مسؤولاً جنائياً عن فعله وفقاً للتشريع الليبي ؟
أهداف البحث .

- توضيح صفة المهاجر غير الشرعي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2000، وبروتوكولها المكمل الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو .
- بيان الأفعال التي تُعتبر مجرّمة وتُوصف على أنها جريمة هجرة غير شرعية وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .
- بيان الإطار المفاهيمي الفقهي والقانوني للمهاجر غير الشرعي .
- معرفة صفة المهاجر غير الشرعي وفقاً للتشريع الليبي .

أهمية البحث

تبرز أهمية الموضوع في أن الهجرة غير الشرعية من المسائل الجنائية المعقدة التي تمس حياة الإنسان وكرامته، فالكثير من المهاجرين يكونون ضحايا للاستغلال والعنف والاتجار بالبشر. وتسعى الاتفاقيات الدولية إلى توفير الحماية القانونية للمهاجرين ، فوفقاً للاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وبروتوكولها المكمل الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يُعتبر المهاجر غير الشرعي غير مسؤول جنائياً، وإنما يُعد مجني عليه في الجريمة بينما لم يُميز المشرع الليبي بين المهاجر غير الشرعي والمهرب في توقيع الجزاء الجنائي، يُوصف الطرفان بوصف جنائي واحد .

منهج البحث .

ستعتمد الباحثة في موضوع البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال تحليل بعض النصوص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وبروتوكولها المكمل الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ومقرنتها ببعض النصوص الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة .

الدراسات السابقة .

تتجه الباحثة إلى عرض عدد من الدراسات والبحوث القانونية السابقة ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية، سواء من الجوانب القانونية أو الإنسانية، مع التركيز على المسؤولية الجنائية المترتبة على المهاجر غير الشرعي وفقاً لأحكام القانون الليبي، ومقارنتها بالاتفاقية ذات الصلة. ويهدف هذا البحث إلى بيان أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسات السابقة، وتحديد الثغرات البحثية التي يسعى إلى معالجتها .

الضمانات القانونية لحقوق المهاجر غير الشرعي مقارنة قانونية سياسية ، د. شعبان أبو عجيلة عصار أستاذ مشارك - كلية القانون، جامعة صبراتة ، مجلة جامعة صبراتة العلمية ، العدد ثالث يونيو 2018 : تناولت هذه الدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من زاوية انتهاك حقوق المهاجرين غير النظاميين في بلدان العبور، حيث تؤكد المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال أن بعض الدول تتعامل مع هذه الفئة بشكل غير إنساني في بعض الأحيان. ومع ذلك، وبغض النظر عن المخالفات المنسوبة إليهم، فإنه لا يجوز المساس بحقوقهم الأساسية. فطموحات المهاجر واحتياجاته تُعدّ تطلعات إنسانية مشروعة، وتظل حياته وكرامته وعرضه مصونة بموجب قواعد قانونية آمرة، تُحترم لمجرد كونه إنساناً يتقاطع هذا البحث مع الدراسة السابقة في تناول مسألة حقوق المهاجرين، إلا أنه يتميّز بالتركيز على الإطار القانوني للمهاجر غير الشرعي، من خلال تحليل وضعه القانوني وبيان ما إذا كان يُعدّ مجني عليه أم يُصنّف كجاني ، وذلك استناداً إلى التشريعات الليبية ذات الصلة، بالإضافة إلى ما تقرّره الاتفاقية

السياسة الجنائية المشرع الليبي في مكافحة الهجرة غير القانونية ، د. معمر ميلاد أبو بكر الطوباشي، عضو هيئة تدريس بالجامعة الأسمرية كلية العلوم الشرعية مسلاته ، مجلة البحوث القانونية العدد 11 – 2020 : تناولت هذه الدراسة السياسة الجنائية للمشرع الليبي في تجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجزاء الجنائي المترتب عليها، من حيث العقوبات السالبة للحرية والعقوبات التبعية وتتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في مسألة الجزاء الجنائي للمهاجر غير الشرعي في القانون الليبي، وتختلف عنه في مسألة الوصف القانوني للهجرة في الاتفاقيات الدولية والقانون رقم 19 لسنة 2010

تجريم الهجرة غير القانونية او باحتها (التشريع الجنائي الليبي أمودجا) هشام أحمد السيوي ، عضو هيئة تدريس بكلية القانون، الخمس ، جامعة المرقب ، ليبيا ، مجلة البحوث الأكاديمية (العلوم الإنسانية)، العدد 26، يوليو ، 2023 ، تناولت هذه الدراسة مفهوم الهجرة غير القانونية، وبيّنت حقوق المهاجر، كما تطرقت إلى الاتجاه المتنامي نحو تجريم تسهيل الهجرة غير الشرعية. ويرى الباحث أنه ينبغي على المشرع الليبي البحث عن بدائل للعقوبات الجنائية في التعامل مع المهاجر غير الشرعي. وتتفق هذه الدراسة مع البحث في ضرورة إعادة النظر في فرض العقوبات الجنائية على المهاجر، إلا أنها تتميز عنه من حيث تناولها لموقف الاتفاقيات الدولية بشأن عقوبة المهاجر، ومقارنتها بالتشريعات الليبية .

المبحث الأول: الوصف القانوني للمهاجر غير الشرعي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) .
تمهيد .

نقصد بالوصف القانوني صفة المهاجر أو الوضع القانوني الذي أشارت إليه الاتفاقية، وما الفعل الذي يُعد جريمة هجرة غير شرعية وفقاً للاتفاقية . ولمعرفة ذلك بالتفصيل، نتناول في المطلب الأول صفة المهاجر غير الشرعي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك الأفعال التي تُعد مجرّمة وتُوصّف على أنها جريمة هجرة غير شرعية وفقاً لما نصّت عليه هذه الاتفاقية .

المطلب الأول: صفة المهاجر غير الشرعي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .

ونظراً لتضييق الخناق على الحدود وفشل الهجرة غير الشرعية العفوية، ظهر نوع جديد من الأنماط الإجرامية ينقل الأفراد ويجول بهم الحدود الدولية دون احترام الإجراءات القانونية، مما أدى بالملتزم الدولي إلى إبرام اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإلحاقها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، والذي يحمل في مواده العديد من الضمانات للمهاجرين غير الشرعيين، أهمها عدم تعرضهم للملاحقة الجنائية لأنهم هدف لسلوك التهريب¹، استناداً إلى ما جاء في نص المادة (5) من البروتوكول الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: (مسؤولية المهاجرين الجنائية: لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظراً لكونهم هدفاً للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول)².

وعلى الدول الأطراف ان تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعه وتدابير أخرى لتجريم أفعال تهريب المهاجرين بأعداد وثيقة سفر او هوية انتحاليه او تدابير الحصول على وثيقة من هذه القبيل من اجل تمكين شخص ليس مواطناً مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء دون تقييد بالشروط الازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة³ .

مما سبق يتضح لنا أن الاتفاقية الدولية في البروتوكول المكمل لها في مكافحة تهريب المهاجرين قد استثنت المهاجر غير الشرعي من الجناة في الجريمة، واعتبرته مجنئاً عليه وغير مسؤول جنائياً، وتقع المسؤولية الجنائية على عصابات التهريب من خلال تسهيل الحصول على الوثائق المزورة، أو تسهيل البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، أو مساعدة المهاجر في التسلل عبر حدود الدولة، كما ينص البروتوكول على ضرورة حماية حقوق المهاجرين، حيث منع معاملتهم معاملة غير إنسانية .

المطلب الثاني : الأفعال التي تُعتبر مجرّمة وتُوصّف على أنها جريمة هجرة غير شرعية وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) .

¹ أحمد طعيبة، مليكة حجاج ، الهجرة غير الشرعية بين استراتيجيات المواجهة وآليات الحماية ، دفاتة السياسة والقانون ، العدد الخامس عشر ، 2016 ، ص 4 .

² المادة (5) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

³ ابتهاج رياض ضبع العبدلي ، الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين من المنظور الدولي ، مجلة المعارف الجامعة ، 2019 ، ص 10 .

من أجل تفعيل سبل مكافحة الجريمة المنظمة في جميع بلدان العالم قامت الأمم المتحدة بإلحاق اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ببروتوكول خاص بمكافحة تهريب المهاجرين، فالهدف الأساسي المنع والقضاء على هذه الجريمة وكذلك تعزيز التعاون بين دول الأطراف ولتحقيق تلك الغاية مع الحرص على حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين¹ وعليه نجد أن المادة السادسة من البروتوكول الخاص بتهريب المهاجرين تُحدّد الأفعال التي تُعدُّ سلوكًا إجراميًا، ويجب على الدول أن تدرجها ضمن صور التجريم، وتعتبر كل فعل منها جريمة في قوانينها الوطنية، وتتمثل الأفعال في الآتي :

- تهريب المهاجرين .
- تسهيل تهريب المهاجرين .
- تمكين شخص، ليس مواطنًا أو مقيمًا دائمًا في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة² .

1 . تهريب المهاجرين .

وقد عرّفها المادة 3/أ من البرتوكول : تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف، ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .

ويلاحظ أن التعريف قد قصر مفهوم الهجرة غير القانونية على تدبير الدخول غير المشروع فقط، دون الخروج غير المشروع، أو البقاء غير المشروع وكلاهما يقتضى الآخر .

إلا أن البرتوكول ركّز على تدبير الدخول فقط، وهو ما قد يفسر على أنه تغليب لمصلحة الدول المستقبلية (الدول الأوروبية) في حين أن الهجرة تهدد مصالح كلا الجانبين على حد السواء، وأكدت هذا التوجه الفقرة “ب” من المادة الثانية من البرتوكول، فيما بينت المقصود بالدخول غير المشروع هو عبور الحدود دون التقيّد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلية.

¹ غريب روميساء ، حدود المسؤولية الجنائية لجرم الهجرة غير الشرعية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 8 ماي 1945 ، قالمة ، 2020 ، ص 66 .

² المادة (6) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، مرجع سابق .

كما اشترط التعريف أن يكون المهاجرون المهربون من غير مواطني الدولة المستقبلية أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة وذلك بهدف الحصول على منفعة مالية .

وعليه فإنه بمفهوم المخالفة لا يعد مهاجراً غير قانوني إذا كان الشخص المهرب من المواطنين الأصليين، أو كان أجنبياً متمتعاً بحق الإقامة الدائمة.

إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" أن تهريب المهاجرين إذا تم بدوافع إنسانية وليس بغرض الربح لم يقصد البرتوكول تجريمها، وإنما المقصود هو شمول أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تسعى لربح. كما أغفل البرتوكول أن يكون الهدف من التهريب منفعة معنوية بما يمكن الكثير من المهربين الإفلات من العقاب¹.

2. تسهيل تهريب المهاجرين .

حدد البند "ب" من الفقرة الأولى صنفين من الأعمال التي تدخل في مجال تسهيل تهريب المهاجرين. يتمثل الصنف الأول في إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة. وتشمل وثيقة السفر أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، كما أن وثيقة الهوية تشمل أي وثيقة تُستخدم عادة في إثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الإجرائية .

أما تزوير هذه الوثائق فيقصد به حسب ما جاءت بالفقرة "ج" من المادة الثالثة من البروتوكول أي وثيقة سفر أو هوية :

1 . تكون قد زورت أو حورت تحوي ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما والتزوير ، والتحويل هنا لا يشمل اعداد الوثائق المزورة فحسب بل يشمل أيضا تحويل الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائق الفارغة المسوفة .

2 . أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة، أو حصل عليها بالتلفيق، أو الفساد، أو الإكراه ، أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى .

3 . أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي .

وأما الصنف الآخر من جرائم تسهيل التهريب، فيتعلق بتدبير الحصول على وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو توفيرها أو حيازتها. والحيازة المعنية هنا هي التي تكون لغرض تهريب المهاجرين، ولذلك فهي لا تشمل المهاجر الذي تكون في حوزته وثيقة مزورة

¹ إيمان الطاهر على ، الجهرة غير القانونية في التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية ، رسالة ماجستير ، قسم القانون العام كلية القانون جامعة الزاوية ، 2021 ، ص 80 – 81 .

لتيسير تهريب نفسه، إذ لا تدخل هذه الحالة في نطاق البروتوكول، كون هذا الأخير يتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين من قبل الشبكات الإجرامية المختصة بذلك، دون أن يشمل الأفعال الفردية أو الجماعية بقصد الهجرة غير المشروعة¹.

3. جريمة تمكين شخص من البقاء غير المشروع بالدولة .

تمكين شخص ليس مواطناً او مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون التقيد بالشروط الأمانة لبقاء المشروع في تلك الدولة .

4 . ظروف تشيد العقوبة .

الظرف الأول : الأفعال التي من شأنها ان تعرض المهاجرين للخطر او ان تعرض حياتهم او سلامتهم للخطر .
الظرف الثاني : الأفعال التي من شأنها ان تستبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية او مهينة المهاجرين معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية او مهنية لغرض استغلاله وهنا يتضمن القصد الجنائي² .
نستخلص القول إن البروتوكول حدّد في المادة السادسة الأفعال المجرّمة والمتمثلة في تهريب المهاجرين وذلك من خلال تمكين المهاجر من الدخول غير المشروع إلى الدولة المستقبلية على أن يكون هذا الشخص أجنبياً ويتم ذلك بهدف حصول المهرب على منفعة مادية أو غير مادية كما يشمل ذلك تسهيل تهريب المهاجرين من خلال تدير الحصول على وثائق سفر أو جوازات مزورة إضافة إلى تمكين الشخص أو توفير مكان لإيوائه بطريقة غير مشروعة داخل الدولة المستقبلية .

المبحث الأول : الوصف القانوني للمهاجر غير الشرعي في القانون الليبي .

تمهيد

تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية جريمة قانونية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2010 ، وقد بيّنت المادة الأولى من هذا القانون مفهوم "المهاجر غير الشرعي"، كما تناول العديد من الفقهاء تعريف هذا المصطلح، موضحين من هو المهاجر غير الشرعي. و كذلك، تناول المشرّع في بعض النصوص القانونية الأخرى المسؤولية الجنائية المترتبة على المهاجر بطريقة غير قانونية . وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل من خلال مطلبين :

المطلب الأول : مفهوم المهاجر غير الشرعي .

المطلب الثاني : السياسة الجنائية للمشرّع الليبي في الوصف القانوني للمهاجر غير الشرعي .

¹ دكاني محمد ، الهجرة غير الشرعية بين التجريم والاباحة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور -الجلفة ، 2020-2021 ، ص 34 .

² محمد سي ناصر، التعاون الدولي لمكافحة الهجرة الشرعية ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، المجلد 6 ، 1 جانفي ، العدد 1 ، 2020 ، ص 3 .

المطلب الأول : مفهوم المهاجر غير الشرعي

يعرف المهاجر غير الشرعي هو الشخص الذي يترك موطنه الأصلي وينقل الى موطن اخر لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية ولكن بطرق غير رسمية مخالفه للقانون وبمساعدة سماسرة الهجرة.¹

ويعرف البعض الآخر المهاجر غير الشرعي هو ذلك الأجنبي الذي يدخل بلده بغير إذن حكومتها ، او يبقى فيها بعد انتهاء تأشيرة دخوله، وهو الشخص الذي يدخل أي دولة بدون أوراق رسمية خاصة بالهجرة الوافدة دون تصريح ، او بوثائق مزورة او المتسلل بطريقة سرية.²

وتعرف المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2010 (يعد مهاجرا غير شرعي كل من دخل أراضي ليبيا أو أقام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة يقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى³).

وتُعرف الباحثة المهاجر غير الشرعي بأنه كل من يتمكن من دخول أراضي الدولة دون أن يحمل أوراقاً رسمية مثل الهوية أو جواز السفر، أو من يتجاوز نقاط الحدود بشكل غير قانوني، أو من يقيم في الدولة بعد انتهاء مدة الإقامة المسموح بها، سواء كان القصد من ذلك الاستقرار أو العبور إلى دولة أخرى. وغالبًا ما تكون هذه الهجرة محفوفة بالمخاطر، ويتعرض المهاجر في كثير من الأحيان لمعاملة غير إنسانية.

المطلب الثاني : السياسة الجنائية للمشرع الليبي في الوصف القانوني للمهاجر غير الشرعي .

ينص القانون رقم 19 لسنة 2010 في المادة السادسة على عقوبة المهاجر غير الشرعي (يعاقب الأجنبي المهاجر غير الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار وفي جميع الأحوال يجب إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أراضي ليبيا بمجرد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها⁴)

يعاقب القانون السابق المهاجر غير الشرعي، إذا كان أجنبيًا دخل أو أقام في البلاد بصورة غير قانونية، بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، ويترك للقاضي اختيار العقوبة المناسبة حسب ظروف الجريمة وملابساتها ، ونلاحظ ان النص لا يكتفي بالعقوبة الأصلية بل يفرض تدبيرًا إضافيًا ذا طابع إلزامي، وهو الإبعاد من الأراضي الليبية، ونلاحظ أن النص لا يكتفي بالعقوبة الأصلية، بل يفرض تدبيرًا إضافيًا ذا طابع إلزامي، وهو الإبعاد من الأراضي الليبية، حيث ينص على أن

¹ الاة محمد السيد عبد حميد ، الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على قيم المواطنة ، المجلة العلمية لكلية الآداب ، المجلد 12 ، العدد 1 ، 2023 .

² بهناس فتحي ، الحماية الدولية للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ظل جائحة كورونا ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور – الجلفة ، 2020 ، 2021 ، ص 16 .

³ المادة (1) من قانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ، منشور ، جريد رسمية .

⁴ المادة (6) من قانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مرجع سابق .

الأجنبي يُبعد فوراً بعد تنفيذ العقوبة، سواء كانت غرامة أو عقوبة حبس. وهذا الإبعاد لا يخضع لتقدير المحكمة، بل هو إجراء قانوني واجب النفاذ يُنفذ مباشرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة .

يتضح أن السياسة الجنائية المتبعة في التشريع الليبي، من خلال تجريم سلوك هجرة المهاجرين غير الشرعيين وجعلهم عرضة للملاحقة الجنائية، تُعد محل نظر، وذلك بسبب تعارض أحكام المادة السادسة من القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع أحكام المادة (5) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. حيث إن المشرع الدولي اعتبر أن المهاجر غير الشرعي لا يجب أن يكون عرضة للملاحقة الجنائية لمجرد دخوله غير المشروع أو إقامته بعد انتهاء مدة الإقامة، وقد بين البروتوكول الأفعال التي يترتب على ارتكابها جريمة الهجرة غير الشرعية.

قد صادقت ليبيا في سنة 2004 على البروتوكولات الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبذلك أصبحت ملزمة قانوناً بتطبيق أحكام هذه البروتوكولات. ويترتب على هذا الالتزام ضرورة مواءمة أحكام القانون الداخلي الليبي مع أحكام تلك البروتوكولات، لضمان التوافق مع المعايير الدولية.

واستناداً إلى مبدأ أرسى المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 1/57 ق، بجلسة 23 ديسمبر 2013، والذي جاء فيه : فإنه من المقرر أن الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية تكون نافذة مباشرة بمجرد إتمام إجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعية في الدولة، وتكون لها أسبقية التطبيق على التشريعات الداخلية؛ بحيث إذا حدث تعارض بين أحكامها وأحكام التشريعات الداخلية، فإن أحكام الاتفاقية هي الأولى بالتطبيق¹.

يتضح من هذا المبدأ أن الاتفاقية الدولية المصادق عليها من السلطة التشريعية في دولة ليبيا تسمو على القوانين الداخلية، وتكون أولى بالتطبيق في حال وجود تعارض. وبناءً على ذلك، يجب على السلطة القضائية تطبيق أحكام البروتوكول الملحق بالاتفاقية، والنظر إلى المهاجر غير الشرعي باعتباره مجنئاً عليه في جريمة، وليس جانئاً، استناداً إلى المبدأ السابق، باعتبار أن أحكام المحكمة العليا تُعد بمثابة قانون واجب التطبيق ، وعليه يستوجب على الجهة المختصة الطعن بعدم دستورية المادة (6) لتعارضها مع أحكام الاتفاقية الدولية .

ونرى أنه من الأفضل أن تقتصر عقوبة المهاجر غير الشرعي على الإبعاد من الأراضي الليبية، دون اللجوء إلى فرض عقوبات سالبة للحرية أو مالية قد لا يكون المهاجر قادراً على أدائها واحتراماً للالتزامات الدولية التي تؤكد على ضرورة حماية حقوق المهاجرين، وعدم تجريم وضعهم القانوني بحد ذاته. وحيث يعتبر الإبعاد إجراءً إدارياً أكثر ملاءمة من الناحية القانونية، لأنه يحقق

¹ حكم المحكمة العليا - الدائرة الدستورية، الطعن الدستوري رقم 1/57 ق، جلسة 23 ديسمبر 2013م.

مصلحة الدولة في تنظيم شؤون الهجرة، دون الإخلال بحقوق الأفراد أو إثقال كاهل النظام القضائي بعقوبات قد لا تتناسب مع طبيعة الفعل المرتكب

الخاتمة وأهم النتائج:

تعد الهجرة غير الشرعية من القضايا الشائكة التي يجب مراعاة الجوانب الإنسانية فيها واحترام كرامة الإنسان، مع ضرورة التمييز بين المهاجر غير الشرعي وعصابات التهريب. ينبغي أن يُعامل المهاجر مجني عليه وليس جانياً في هذه الجرائم، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ورغم ذلك، يفتقر القانون الليبي، وخاصة القانون رقم 19 لسنة 2010، إلى التمييز الواضح بين المهاجر والمهرب، مما يستدعي إعادة النظر في هذه التشريعات بما يتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية. ومن خلال ذلك، نتوصل إلى أهم النتائج والتوصيات التي تدعو إلى تعديل التشريعات بما يتناسب مع المعايير الدولية .

أولاً : النتائج .

- 1 . كشفت لنا الدراسة أن الاتفاقية الدولية في البروتوكول المكمل لها في مكافحة تهريب المهاجرين قد استثنت المهاجر غير الشرعي من الجناة في الجريمة، واعتبرته مجنياً عليه وغير مسؤول جنائياً، ويُعفى من الملاحقة الجنائية .
- 2 . بينت لنا الدراسة إن البروتوكول حدّد في المادة السادسة الأفعال المجرّمة والمتمثلة في تهريب المهاجرين تسهيل تهريب المهاجرين من خلال تدبير الحصول على وثائق سفر أو جوازات مزورة إضافة إلى تمكين الشخص أو توفير مكان لإيوائه بطريقة غير مشروعة داخل الدولة المستقبلية .
- 3 . هناك العديد من التعريفات الفقهية للمهاجر غير الشرعي، وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 19 المهاجر غير الشرعي .
- 4 . كشفت لنا الدراسة أن المشرع الليبي يعتبر المهاجر غير الشرعي جانياً في جريمة الهجرة غير الشرعية، ويعد ذلك الأمر مخالفاً لما جاء في الاتفاقية الدولية .

ثانياً : التوصيات .

- 1 . أوصي المشرع الليبي بتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2010، وأن تتماشى أحكام هذا القانون مع الاتفاقية الدولية فيما يتعلق بمسألة تعرض المهاجر غير الشرعي للملاحقة الجنائية، وأن يُعفى المهاجر من الملاحقة، وتقتصر الملاحقة على عصابات التهريب فقط .

2. أن تقتصر عقوبة المهاجر غير الشرعي على الإبعاد من الأراضي الليبية، دون اللجوء إلى فرض عقوبات سالبة للحرية أو مالية .

3. أوصي السلطة القضائية بتطبيق أحكام البروتوكول الملحق بالاتفاقية، والنظر إلى المهاجر غير الشرعي باعتباره مجنيًا عليه في جريمة، وليس جانبيًا تطبيق لمبدأ أن الاتفاقية الدولية المصادق عليها من السلطة التشريعية في دولة ليبيا تسمو على القوانين الداخلية، وتكون أولى بالتطبيق في حال وجود تعارض.

المصادر والمراجع:

الاء محمد السيد عبد حميد، الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على قيم المواطنة، المجلة العلمية لكلية الآداب، المجلد 12، العدد 1، 2023.

ابتهاال رياض ضبع العبدلي، الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين من المنظور الدولي، مجلة المعارف الجامعة، 2019، .
أحمد طعيبة، مليكة حجاج، الهجرة غير الشرعية بين إستراتيجيات المواجهة وآليات الحماية، دفاتة السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، 2016، .

إيمان الطاهر على، الجهرة غير القانونية في التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة الزاوية، 2021 .

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

بهناس فتحية، الحماية الدولية للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ظل جائحة كورونا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور – الجلفة، 2020 .

حكم المحكمة العليا – الدائرة الدستورية، الطعن الدستوري رقم 1/57 ق، جلسة 23 ديسمبر 2013م.

دكاني محمد، الهجرة غير الشرعية بين التجريم والإباحة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور – الجلفة، 2020-2021 .

غريب روميضاء، حدود المسؤولية الجنائية لجرم الهجرة غير الشرعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، 2019 .

محمد سي ناصر، التعاون الدولي لمكافحة الهجرة الشرعية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 1، 1 جانفي، 2020.